

KO'Z TOMCHI DORI VOSITALARINI O'Z VAQTIDA TOMIZISHNING GLAUKOMA KASALLIGINI KECHISHIGA TA'SIRI

Sabirov Obidjon Odiljon o'g'li

Sobirov Odiljon Muhammedjanovich

Andijon tuman ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasi

Andijon Davlat Tibbiyot instituti

Mavzuning dolzarbligi: Glaukoma kasalligini davolashda yangi mikrojarrohlik usullari, lazer texnologiyasi va dori vositalarini yangi kombinatsiyalari ishlab chiqilganiga qaramasdan hamon ko'z kasalliklari orasida nogironlikning asosiy sababchisi bo'lib qolmoqda. Bizning tadqiqot maqsadimiz Andijon viloyatida glaukoma bilan kasallangan bemorlarda medikomentoz davolashda dori vositalarini o'z vaqtida tomizishning kasallik kechishiga ta'sirini o'rganish.

Tadqiqot maqsadi: Glaukoma bilan og'rigan bemorlarning ko'z tomchilarini o'z vaqtida tomizishning kasallikning kechishiga ta'sirini o'rganish.

Tadqiqot usuli: Kuzatuvlar 2021-2023 yy davomida Andijon tuman KTMP hamda Sog'lom Nigoh xususiy shifoxonasida 192 nafar bemorda o'tkazildi. Bemorlardan ayollar-121(63%)nafar, erkaklar-71(37%) Tadqiqotda bemorlarga maxsus jadval tayyorlab tarqatildi. Bu jadvalda dori nomi, tomizish vaqtlari va sanalar kiritildi. Bemorlardan dori vositalarini tomizganda (√) ishorasini qo'yishni, o'z vaqtida tomiza olmaganida esa (x) ishorasini qo'yishni hamda sababini yozib qo'yish so'raldi. Kuzatuvdan oldin va 6 oydan keyin bemorlarda kompyuterli perimetriya o'tkazildi. Natijalar taqqoslandi.

Tadqiqot natijasi: Natijalarga ko'ra bemorlarning 58% ko'z tomchilarni o'z vaqtida tomizishadi, 42% bemorlar esa tomizish intensivligiga u yoki bu darajada amal qilmagan. Shundan 46 % bemorlar dori tomizishni vaqti-vaqti bilan unutib qo'yishgan, 16% bemorlar dori vositasini o'z vaqtida ololmasdan ba'zi kunlarda tomizishmagan, 24% bemorlar ba'zi kunlarda safarga chiqqanligi uchun shu kunlarda dori vositasini tomiza olmagan, 14% bemorlar dorilarni o'z vaqtida tomizishga jiddiy

e'tibor bermagan va 8-10 kundan keyin dorilarni tomizmagan. Kompyuterli perimetriya natijalari solishtirib ko'rilganda: dorilarni o'z vaqtida tomizgan bemorlarda ko'ruv maydoni 5°gacha o'zgargan, dorilarni tomizmay qo'ygan bemorlarda esa ko'ruv maydoni 15-25° torayishi kuzatilgan.

Xulosa. Glaukoma kasalligida ko'z tomchilarini o'z vaqtida, uzluksiz tomizish kasallikni asoratsiz kechishiga va uzoq vaqt mobaynida ko'rish qobiliyatini ushlab turishga hizmat qiladi.

Dori vositalarini o'z vaqtida tomizishga e'tibor bermaslik kasallikni tez rivojlanishiga va ko'rish maydonini jiddiy torayishiga sabab bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алексеев В.Н., Малеванная О.А. Исследование качества жизни больных первичной открытоугольной глаукомой. РМЖ. Клиническая офтальмология. 2003; 3:113-115.

2. Schulz M., Krueger K., Schuessel K., Friedland K., Laufs U., Mueller W.E., Ude M. Medication adherence and persistence according to different antihypertensive drug classes: A retrospective cohort study of 255,500 patients. Int J Cardiol. 2016; 220:668-676.

3. Robin A., Grover D.S. Compliance and adherence in glaucoma management. Indian J Ophthalmol. 2011; 59: Suppl:S93-96.

4. Rees G., Chong X., Cheung C.Y., Aung T., Friedman D.S., Crowston J.G. et al. Beliefs and adherence to glaucoma treatment: a comparison of patients from diverse cultures. J Glaucoma. 2014; 23(5):293-298.